

Sergiu IAȚIMIRSCHI

gr. did. I, Colegiul Politehnic din Bălți

Proiectul ca lecție modernă pentru disciplinele tehnice

Rezumat: În acest articol sunt prezentate câteva repere teoretice ale proiectului – o metodă alternativă de învățare/evaluare, care poate fi folosită cu succes la toate lecțiile, indiferent de obiectul de studiu. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestei metode la clasă, se asigură realizarea principiului interdisciplinarității, deoarece elevii valorifică competențele dobândite la mai multe discipline.

Cuvinte-cheie: proiect, produs finit, management, evaluare.

Abstract: This article presents some theoretical references about an alternative learning/evaluation method – the project – that can be used successfully in all lessons, regardless of the subject matter. Moreover, by using this method in class, the principle of interdisciplinarity will be ensured, because, in order to achieve it, the students use skills acquired in several disciplines.

Keywords: project, finite product, management, evaluation.

Învățământul profesional tehnic din Republica Moldova trece printr-un proces amplu de reformă, asigurat prin politici de stat, printr-un cadru legislativ și normativ. Totodată, reforma curriculară desfășurată are menirea de a asigura o calitate înaltă a resurselor umane solicitate pe piața muncii. Cadrul metodologic actual propune metode atât tradiționale, cât și inovative, care facilitează formarea de competențe profesionale.

Demersul de proiectare și organizare a lecției la clasă trebuie să pornească de la ideea că între vechi și nou, tradițional și modern nu există o opoziție, că aceste dimensiuni, de fapt, conviețuiesc. În ”adâncul” metodelor moderne, inovative se manifestă permanent tendința de renunțare la ceea ce treptat devine depășit, pe de o parte, și de adoptare a unor realități, formule noi, pe de altă parte. Deci *inovația*, *noul* presupune participarea, sub o formă sau alta, a vechiului, și ține cont de componenta *tradițional*, de unde și dificultatea de a repera criteriile de delimitare

a acestora, de a stabili hotarul dintre ele.

Astfel, se cere o reinterpretare a metodei clasice și a utilizării acesteia la oră, pentru a-i mări eficiența, a-i spori valențele formative, accentul fiind deplasat de pe expunerea profesorului pe activitatea/acțiunile elevilor, pe participarea activă a celor din urmă la actul învățării.

Procesul de modernizare presupune o mișcare spre schimbare, o înnoire de conținut. De aceea, azi, o lecție de discipline tehnice, indiferent de clasa la care se predă și de instrumentele didactice folosite, trebuie să răspundă mai multor condiții:

- asigurarea unui conținut riguros din punct de vedere științific;
- aplicarea unor tehnici interactive de predare-învățare;
- implicarea elevilor în dezbaterile subiectelor, în soluționarea problemelor puse în discuție;
- formarea elevilor în spirit creativ.

O etapă importantă a demersului la clasă în învățământul profesional tehnic este fixarea cunoștințelor, care, frecvent, este interpretată de către cadrul didactic mult prea simplist și, în consecință, este efectuată formal. Fixarea cunoștințelor necesită o abordare complexă, multispectuală, în diverse moduri, în funcție de tipul și scopul lecției, de pregătirea profesorului, de potențialul elevilor etc. Aceasta trebuie bine gândită, rezervându-se timp suficient și realizându-se eventual cu ajutorul unor procedee și materiale didactice suplimentare: planșe, tablouri, scheme, întrebări-problemă etc., care să-i facă pe elevi să gândească, să-și expună părerea, să aducă argumente plauzibile, adică să nu reproducă pur și simplu informația acumulată la oră. De asemenea, se poate opta pentru exerciții de diferite tipuri, în special pentru cele ce presupun munca independentă a elevilor.

Fiind, concomitent, și mijloc și scop al lecției, fixarea cunoștințelor trebuie desfășurată diversificat, de-a lungul întregii ore de curs, atât în timpul verificării cunoștințelor dobândite anterior, cât și pe parcursul asimilării cunoștințelor noi. În acest sens, atenția cadrului didactic trebuie focusată pe realizarea optimă a acestei cerințe fundamentale a fiecărei lecții.

Evaluarea formativă, o altă etapă implicată demersului pedagogic, permite celor doi actori educaționali, profesorul și elevul, să fie la curent cu nivelul de achiziționare a cunoștințelor și de formare a competențelor, să determine punctele slabe în învățare și cauzele lor, respectiv să intervină cu ajustările, remediile care se impun întru reglarea predării-învățării. O evaluare cât mai completă, mai ales în cazul evaluării formative continue, trebuie să țintească măsurarea și aprecierea nu doar a produselor activității elevilor, ci și a proceselor de învățare, a competențelor și atitudinilor dezvoltate, a progresului înregistrat de către fiecare elev. În mod sigur,

mijloacele de evaluare tradiționale nu pot acoperi toată paletă de rezultate școlare. De aceea, pentru a obține cât mai multe date relevante și un tablou complet al progresului academic, profesorii trebuie să recurgă la metode și instrumente complementare de evaluare.

Pentru evaluarea achizițiilor elevilor (în termeni cognitivi, afectivi și de performanță), a competențelor prevăzute de programele pentru învățământul profesional tehnic, la orele de discipline tehnice se recomandă utilizarea următoarelor instrumente: observarea sistematică (pe baza unei fișe de observare); sarcina de lucru (în clasă, acasă); proba practică; investigarea; proiectul; portofoliul etc.

Din punctul de vedere al teoriei învățării, ”metoda proiectului poate fi definită ca un proces interactiv, care asigură legătura dintre actul de învățare și activitatea profesională (ocupațională), dintre activitatea independentă și cea de grup” [4]. Proiectul de grup este un instrument eficient de învățare, întrucât stimulează colaborarea și cooperarea între elevi, contribuie la dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, a spiritului de inițiativă, a responsabilității. Ideea de bază rezidă în faptul că ”echipele de elevi analizează și rezolvă o problemă din viața reală, lucrând pe parcursul unei perioade determinate, fiecare având roluri clar definite” [4]. Un atu al metodei respective este posibilitatea de a lucra în ritm propriu și în manieră proprie, dar și posibilitatea de a învăța de la colegi și împreună cu ei. Astfel, proiectul creează un cadru prielnic pentru elevi de a lua decizii, de a comunica și a negocia, de a acționa și a învăța prin cooperare, de a lucra în mod independent și de a împărtăși rezultatele colegilor, adică îi face să participe activ și nemijlocit la propria formare. Fără doar și poate, metoda proiectului reclamă o pregătire prealabilă a profesorului și a elevilor în vederea lucrului în echipă, atât în sala de clasă, cât și acasă.

Mărimea grupului poate varia în funcție de numărul de elevi în clasă, de pregătirea și experiența acestora, de obiectivele urmărite prin derularea proiectului: varianta ideală este de 5-6 persoane. Cu cât numărul membrilor este mai mare, cu atât scade posibilitatea implicării eficiente și plene în toate activitățile. De asemenea, proiectele realizate de grupuri mari sunt mai greu de supervizat.

Proiectul solicită de la elevi: să efectueze o investigație, o cercetare; să realizeze un produs final concret: machetă, pliant, expoziție, panou publicitar, ghid de utilizare etc.; să elaboreze prezentarea; să prezinte public proiectul. Algoritmul de realizare a acestuia presupune următorii pași:

- alegerea temei;
- planificarea demersurilor/activităților;
- formularea obiectivelor de atins;
- alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev/grup;
- delegarea responsabilităților membrilor grupului;
- stabilirea surselor de informare (cărți, enciclopedii, manuale, studii de specialitate, publicații

- periodice, Internet, specialiști în domeniu, organizații etc.);
- cercetarea propriu-zisă;
 - realizarea materialelor;
 - prezentarea rezultatelor cercetării și/sau a materialelor create;
 - evaluarea (cercetării în ansamblu, a modului de lucru, a produsului obținut).

Implementarea corectă a instruirii prin proiecte depinde mult de ”înțelegerea esenței și valorii ei de către cadrul didactic, care își asumă un nou rol: de la profesorul care transmite cunoștințe și contribuie la formarea abilităților, la coordonatorul și consultantul procesului de învățare”. Elevii au nevoie de orientare, consiliere și monitorizare în ceea ce privește conceptualizarea, realizarea și prezentarea produsului final. Prin urmare, cadrul didactic este un factor esențial al acestui proces, având misiunea de a organiza activitatea, de a oferi indicații/sugestii, de a încuraja participarea elevilor, de a preîntâmpina eșecurile, de a evidenția succesele fiecărui elev, mici sau mari. Totuși, profesorul își asumă intervenția, doar atunci când este necesară. Luarea de către elevi a unor decizii legate de rezolvarea dificultăților întâmpinate constituie un aspect esențial al învățării prin proiect.

Instruirea prin proiecte vizează respectarea anumitor rigori: profesorul să ofere instrucțiuni clare (acestea pot fi scrise pe tablă sau pe foi de hârtie), să stabilească o limită de timp pentru îndeplinirea obiectivelor, să precizeze în debutul activității rolurile fiecărui membru al grupului: de secretar (scrie ideile emise de colegi); de mediator (asigură participarea tuturor membrilor la discuții); de raportor (prezintă clasei produsul obținut de grup) etc.

La etapa de evaluare a activității în proiect, elevii vor fi notați pentru modul de lucru, pentru gradul de implicare, pentru maniera de prezentare și pentru produsul realizat. Se vor lua în calcul câteva aspecte:

- operarea cu date, fapte, concepte;
- abilitățile formate/dezvoltate;
- competențele tehnice demonstrate;

- calitatea muncii (inovația și originalitatea intervențiilor, eficiența acțiunilor întreprinse pentru realizarea produsului etc.);
- reflecția (capacitatea de a evalua propriul progres și de a face rectificările necesare);
- produsul final.

Profesorul/evaluatorul va avea în centrul atenției și alte aspecte: profilul individual al elevului (capacitățile cognitive și stilul de învățare); modul în care elevul a comunicat și a colaborat cu colegii, cu profesorul, cu specialiștii în domeniu, dar și folosirea judicioasă a resurselor disponibile (Internet, bibliotecă etc.).

Treatat, elevul ajunge să interiorizeze aceste practici și să-și aprecieze singur parcursul de învățare, efortul depus, progresul înregistrat și rezultatele obținute.

În concluzie: În baza experienței la clasă, menționăm că proiectele au un potențial formativ considerabil și multidimensional, servind mai multor scopuri: ele angajează elevii în activitate pe o perioadă de timp determinată; îi face să-și planifice pașii, acțiunile, să reflecteze asupra lor, să le ajusteze pe parcurs, să fie responsabili pentru propriul proces de învățare. De asemenea, grație lucrului în grup, se dezvoltă competențele de relaționare, de comunicare și de cooperare.

Activitatea în proiect generează o puternică motivație interioară, ea permite elevilor să-și descopere punctele forte și să le pună în valoare, fiind, în același timp, un cadru prielnic demonstrării competențelor formate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006.
2. Dicționar explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1996.
3. Ionescu M. Managementul clasei. Un pas mai departe. Învățarea bazată pe proiect. București: Humanitas, 2003.
4. Proiectul: proces de învățare, produs evaluabil. Chișinău, CE PRO DIDACTICA, 2018.